

УДК 616.311

DOI 10.5281/zenodo.18042728

Научная статья

СОСТОЯНИЕ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН: АСПЕКТЫ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ

ORAL HEALTH AND HORMONAL BALANCE: ASPECTS OF THE FEMALE BODY DURING PREGNANCY

ХРУЩЕВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Уральский государственный медицинский университет.
ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,
старший преподаватель,
Уральский государственный медицинский университет.

KHRUSHCHEVA CHRISTINA ALEXANDROVNA,
Ural State Medical University.
FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,
Senior Lecturer,
Ural State Medical University.

В статье рассматривается изменение гормонального фона при беременности и его влияние на состояние полости рта. Работа обусловлена высокой распространённостью воспалительных заболеваний пародонта и других стоматологических патологий у беременных, что связано с колебаниями уровня женских половых гормонов и оказывает влияние не только на здоровье матери, но и на развитие плода. Гормоны эстрадиол, эстриол и прогестерон являются основными, способствуя нормальному течению беременности и развитию плода. Под их избыточным действием в ротовой полости происходят преимущественно гипертрофические и гиперпластические процессы, усиленные воспалительными реакциями в тканях пародонта, на фоне снижения скорости остеогенеза полости рта. В выводах подчёркивается, что беременность является фактором риска развития гингивита (катарального, гипертрофического), пародонтита и периодонтита, эпюлиса и других гипертрофических образований, кандидоза и дисбактериоза полости рта, осложнённого кариеса и хронических одонтогенных инфекций.

This article examines hormonal changes during pregnancy and their impact on oral health. This research is motivated by the high prevalence of inflammatory periodontal diseases and other dental pathologies in pregnant women, which is associated with fluctuations in female sex hormone levels and affects not only the mother's health but also the development of the fetus. The hormones estradiol, estriol, and progesterone are essential, contributing to the normal course of pregnancy and fetal development. Their excessive exposure in the oral cavity primarily triggers hypertrophic and hyperplastic processes, aggravated by inflammatory reactions in periodontal tissues, against a background of decreased oral osteogenesis. The conclusions emphasize that pregnancy is a risk factor for the development of gingivitis (catarrhal and hypertrophic), periodontitis and periodontitis, epulis and other hypertrophic lesions, oral candidiasis and dysbiosis, complicated caries, and chronic odontogenic infections.

Ключевые слова: беременность, полость рта, женские половые гормоны, прогестерон, эстроген, эстрадиол.

Key words: pregnancy, oral cavity, female sex hormones, progesterone, estrogen, estradiol.

Важнейшим этапом жизни практически каждой женщины является беременность, поскольку при этом временном состоянии организма здоровье женщины уязвимо. Самочувствие и здоровье матери влияют на развитие плода и будущее здоровье ребенка. Следует помнить, что все изменения в полости рта — не случайные осложнения, а закономерные, часто неизбежные процессы. Большой процент женщин страдает от воспалительных процессов во время беременности, что делает тему актуальной, поскольку здоровье матери напрямую влияет на здоровье ее будущего ребенка. Также стоит отметить, что непрофилактируемые или невылеченные одонтогенные очаги инфекций и воспалений определяют акушерские исходы. Далее подробно рассмотрим специфику периода беременности и его влияние на состояние полости рта.

Введение. К женским половым гормонам относятся эстрогены, прогестагены, лютеинизирующий и фолликулостимулирующий гормоны, а также пролактин. Подробнее разберем влияние на ротовую полость таких гормонов, как эстрадиол, эстриол и прогестерон.

Ключевым ферментом биосинтеза эстрогенов является цитохром P450-ароматаза, входящий в состав ароматазного ферментного комплекса. Это единственный фермент, катализирующий процесс, который приводит к ароматизации первого кольца стероидного ядра, и, следовательно, дающий начало эстрогенам [5], как показано на рисунке 1.

Рис. 1. Схема синтеза половых гормонов [3]

Эстрадиол — основной эстроген в репродуктивном возрасте, преимущественно синтезируется в гранулёзных клетках яичников [19], синтезируется яичниками и плацентой [6]. Эстриол — главный эстроген беременности, вырабатывается плацентой. Образуется из эстрадиола под действием фермента системы цитохрома CYP3A4, а также из 16-гидроксиэстрона с участием 17-β-HSD [18]. Прогестерон — предшественник половых гормонов и кортикостероидов, необходимый для успешного вынашивания ребенка и родов, обеспечивающий восприимчивость эндометрия к оплодотворенной яйцеклетке, ее имплантации и последующего развития [11], секретируется желтым телом, плацентой и корой надпочечников [6].

Уровень эстриола повышается с 0 нг/мл до 16 нг/мл. К концу третьего триместра беременности уровень прогестерона достигает 100 нг/мл в плазме крови или в некоторых случаях больше данного значения [11], что в 10 раз выше по сравнению с уровнем гормона у небеременных, а уровень эстрадиола достигает 6 нг/мл — 30 нг/мл, что, соответственно, превышает нормальный уровень данного гормона у небеременных в 30 и более раз [10]. Таким образом, общее количество женских половых гормонов при данном состоянии организма повышается.

Далее на рисунке 2 отражены колебания прогестерона и эстрадиола, в то время как эстриол содержится в крайне малых количествах у небеременных женщин. При беременности

усиленная продукция гормонов сказывается не только на репродуктивной системе женщины, но и на всем организме в целом (рисунок 3). Диаграммы составлялись авторами по данным сайтов Helix и Инвитро [11; 18–20], а также на основе схемы Леоновой З.А. [5].

Рис. 2. Колебание содержания эстрадиола и прогестерона в плазме крови по дням менструально-овариального цикла

Рис. 3. Схема изменения концентрации рассматриваемых гормонов по неделям беременности

Пародонт. В тканях пародонта существуют рецепторы половых гормонов, следовательно, пародонт обладает чувствительностью к их изменению. Так, цементобласты имеют рецепторы к эстрогенам — альфа и бета. Установлено, что эстрадиол усиливает их пролиферацию. Прогестерон усиливает пролиферацию и дифференцировку клеток периодонта [23]. Все это в норме приводит к росту зубов и их укреплению в зубной альвеоле.

Эстроген также усиливает пролиферацию и дифференцировку клеток периодонтальной связки, подавляет образование остеокластов, способствует выработке остеокальцина, акти-

вирует образование минерализованных узелков, повышает активность щелочной фосфатазы и снижает экспрессию белка RANKL в клетках [21]. В норме физиологический и патологический остеокластогенез запускается белком RANKL, который вырабатывается стромальными клетками костного мозга, остеоцитами и остеобластами и связывается с белком RANK на поверхности гемопоэтических клеток-предшественников остеокластов. [23]. RANKL стимулирует активацию остеокластов [14]. Специфический белок остеопротегерин (ОПГ) конкурирует с активатором рецептора ядерного фактора транскрипции RANK за связывание с его RANKL, препятствуя тем самым его действию на клетки, ингибирует активацию остеокластов, а также стимулирует их апоптоз. Синтез остеопротегерина усиливается под действием эстрадиола [23]. Предполагается, что состояние костной ткани во многом определяется локальным соотношением RANKL/ОПГ. Эти соединения играют ключевую роль в формировании и дифференцировке клеток костной ткани [2]. Таким образом, в норме эстроген замедляет разрушение костной ткани и стимулирует ее рост и развитие. Во время беременности потребность в кальции увеличивается в 2 раза, так как он необходим для минерализации скелета плода и поддержания нормальных физиологических процессов. В связи с этим в третьем семестре возрастает резорбция костной ткани, несмотря на повышенный уровень эстрогена и прогестерона и их оказываемое влияние на ткани пародонта [15].

Интерлейкины (ИЛ) -6, -8 также являются важными регуляторами остеокластогенеза. В свою очередь, опосредованная остеокластами резорбция костной ткани высвобождает из костного матрикса остеобластные факторы, в том числе трансформирующий фактор роста бета (TGF- β), фактор роста фибробластов (FGF), которые индуцируют дифференцировку остеобластов из стромальных мезенхимальных стволовых клеток. Все это приводит к активному остеогенезу челюстей [22].

Продуцирование соматотропного гормона под действием повышенного уровня женских половых гормонов в тканях пародонта приводит к развитию гипертрофических процессов и опухолеподобных образований в полости рта у женщин (эпулис), которые прогрессируют к концу I триместра беременности в значительной степени [10].

Повышенный уровень половых гормонов во время беременности способствует истощению запасов фолиевой кислоты в тканях пародонта в результате увеличения скорости ее метаболизма. Дефицит фолиевой кислоты в тканях приводит к замедлению поддержания восстановительных процессов и регенерации в пародонте [10].

Повышенные концентрации прогестерона во II и III триместрах усиливают воспалительные процессы в тканях пародонта и способствуют развитию гипертрофических процессов.

Микроциркуляторное русло. Вне беременности эстрадиол усиливает одонто-/остеогенную дифференцировку различных типов клеток пульпы и окружающих тканей, что свидетельствует о его роли в формировании, восстановлении и адаптации тканей к изменяющимся внешним факторам [23]. Также эстроген выступает в качестве защитного фактора при повреждении слизистых, так как оказывает регулирующее действие на экспрессию определенных цитокинов в эпителиальных клетках полости рта [21]. Эстроген стимулирует продукцию фактора роста нервов (NGF), фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), основного фактора роста фибробластов (bFGF), гранулоцитарномакрофагального колониестимулирующего фактора (GM-CSF) и трансформирующего фактора роста β 1 (TGF- β 1). Совокупность вышеперечисленных факторов приводит к образованию грануляционной ткани [23]. Прогестерон увеличивает секрецию фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), который является наиболее мощным фактором роста. Общие патофизиологические механизмы действия VEGF ассоциированы с увеличением сосудистой проницаемости (в 50 000 раз более выраженной для белков и жидкостей, чем у гистамина), стимуляцией ангиогенеза, пролиферации и миграции эндотелиоцитов, моноцитов и других клеток, что во многом определяет его роль в

возникновении, прогрессировании (при осложненном течении) и разрешении различных воспалительных, дистрофических, неопластических процессов [13]. VEGF обладает митогенной активностью, регулирует миграцию эндотелиальных клеток, проницаемость сосудов и индуцирует экспрессию антиапоптотических белков в этих клетках [14]. Образование новых капилляров способствует регенерации тканей, обеспечивая оксигенацию и поступление иммунных клеток, метаболитов в очаг воспаления [1]. В период беременности из-за повышенного содержания вышеперечисленных гормонов в крови действие VEGF, bFGF, GM-CSF, TGF- β 1 усилено, что приводит к повышенной чувствительности тканей к воспалительным реакциям.

Слизистая оболочка. Повышенный уровень эстрогена влияет и на состояние тканей десны, приводя к увеличению десны по типу гиперпластического гингивита, из-за чего беременные находятся в группе риска хронических воспалительных заболеваний десен [10].

Стоит отметить, что эстроген снижает кератинизацию [12], что приводит к снижению эффективности эпителиального барьера полости рта, поэтому во время беременности не редки случаи воспалительных заболеваний слизистых полости рта: трещины на языке, отечность десен, стоматиты, меланоз. Дефицит питательных веществ, избыток действия половых гормонов, измененный pH слюны (во II половине беременности наблюдается заметный сдвиг pH в кислую сторону и имеет значение на 0,64 ед. кислее, чем у небеременных [4]) и вышедшая из-под контроля иммунной системы микрофлора полости рта — все это в совокупности приводит к воспалениям или хроническим одонтогенным очагам инфекции, что является источником хронической интоксикации [9]. В процессе воспаления интерстициально мигрирующие нейтрофилы дегранулируют и высвобождают в очаге воспаления огромное количество биологически активных веществ, которые разрушают микроорганизмы, но при этом неизбежно приводят к деструкции соединительной ткани и к формированию особых структур — пародонтальных карманов [16]. Интенсивно образующиеся свободные радикалы и реактивные молекулы оказывают повреждающее действие на все типы биомолекул и способствуют тем самым прогрессированию патологических процессов, увеличению уровня эндогенной интоксикации [17].

Н. В. Мерзлякова отмечает, что у 45–63 % женщин уже в первом триместре беременности при ее физиологическом течении наблюдается так называемый гингивит беременных (гиперпластический гингивит), а у 90 % преобладает катаральный гингивит. В ходе беременности гингивит непрерывно прогрессирует и протекает подостро по типу разлитого катарального (54,57 %) или гипертрофического (45,43 %) воспаления и характеризуется ярко-красной окраской воспаленной десны, выраженной кровоточивостью и отечностью пришеечной слизистой [7]. Гиперпластический гингивит — хронический воспалительный процесс маргинальной десны, характеризующийся гипертрофией десневых сосочков и образованием псевдопародонтальными карманами. При этом, как правило, эпителиальное зубодесневое прикрепление не нарушено и не наблюдается деструкции костной ткани альвеолярного отростка [8].

Эстроген отвечает за изменения в кровеносных сосудах, в основном, на системном уровне в организме женщины, регулируя клеточную пролиферацию и дифференцировку. При высоких концентрациях эстрогена изменения в тканях пародонта имеют выраженную реакцию, что указывает на механизм развития микроциркуляторных изменений, зависящий напрямую от его концентрации. В тканях слизистой оболочки полости рта имеется больше доказательств местного накопления прогестерона, который оказывает влияние на сосудистую сеть десны в большей степени, чем эстроген [10].

Местный иммунный ответ. Прогестерон обладает иммуносупрессивной функцией, предотвращает острое воспаление в ответ на зубную бляшку, но способствует хронизации воспаления десны в последующем [16]. Эстроген и прогестерон в физиологических концен-

трациях оказывают ингибирующее действие на секрецию провоспалительных цитокинов, в том числе фактора некроза опухоли- α (ФНО- α), ИЛ- 1β , ИЛ-6 в слюне и жидкости десневой борозды [23]. Под действием гормональных сдвигов меняется иммунный ответ у беременных женщин на патогены в полости рта [10]. В клетках пародонта эстрадиол способен снижать выработку ИЛ-17. В норме ИЛ-17 отвечает преимущественно за защиту полости рта от грибов рода *Candida*. При его снижении, изменении pH слюны в кислую сторону [12], общем снижении иммунитета развивается кандидоз полости рта, что ставит беременных в группу риска. Синтез провоспалительных цитокинов – ИЛ-6 и ИЛ-8 значительно усиливается эстрогеном и прогестероном в высоких концентрациях, что способствует прогрессированию заболеваний пародонта во время беременности [22], что, в конечном итоге, приводит к усилению воспалительной реакции при любом виде повреждения.

В итоге, суммируя весь вышеизложенный материал, нами предложена сравнительная таблица, отображающая изменение процессов в структурах ротовой полости у небеременных и беременных женщин.

Таблица 1. Сравнение процессов в полости рта под влиянием половых гормонов у женщин в отсутствие и при беременности

Структуры полости рта	Отсутствие беременности	Беременность
Кости челюстей	Эстроген и прогестерон стимулируют остеогенез и моделирование костных структур.	Остеогенез и минерализация костных тканей замедляются не зависимо от концентрации гормонов, так как кальций отвлекается на пластические процессы эмбриогенеза.
Слизистая полости рта	При незначительном повышении концентрации женских половых гормонов усиливаются процессы восстановления тканей, возможны острые воспаления. Кератинизация десен в норме.	Характерны гипертрофические и гиперпластические процессы с развитием хронического воспаления. Кератинизация десен снижена, ткань менее защищена и более подвержена механическим повреждениям.
Микроциркуляторное русло	Активация VEGF приводит к активным регенерациям сосудов полости рта и слизистых оболочек. Проницаемость сосудов в норме.	Избыточное количество VEGF способствует активному росту сосудов и гипертрофическим процессам. Проницаемость сосудов увеличена, десневая борозда активно инфильтрируется клетками иммунной системы, вызывая возможность возникновения хронических одонтогенных интоксикаций.
pH слюны	Половые гормоны оказывают опосредованное влияние на pH слюны через синтез цитокинов и интерлейкинов, оказывая моделирующее действие на микробиоту полости рта и способствуя поддержанию pH.	Значение pH слюны снижается в результате нарушения местного иммунного ответа и регуляции микробиоты под избыточным влиянием половых гормонов.

Пародонт	Рост и развитие корня зуба за счет пролиферации фибробластов и цементобластов, укрепление периодонтальной связки, адекватная реакция на повреждение. Возможно возникновение преимущественно острых воспалений.	Ткани пародонта чувствительны к любому виду повреждения, преимущественно развиваются хронические воспалительные процессы. Значительно увеличены риски развития подвижности зуба, эпюлиса, образования цементиклей.
----------	--	--

В период беременности происходят изменения в содержании женских гормонов в крови. Отмечается значительное повышение их концентраций относительно овариально-менструального цикла, сказывающиеся на организме женщины. В результате беременные женщины относятся к группам риска заболеваний пародонта (пародонтит, периодонтит, эпюлис, новообразования, подвижность зубов), гингивита (катаральный, гипертрофический), кандидоза или дисбактериоза, на фоне которых увеличивается риск развития осложнённого кариеса, хронических одонтогенных инфекций из-за повышенной чувствительности и кровоточивости десен. В этот период следует уделять особое внимание поддержанию гигиены полости рта, необходимости санации и медицинского мониторинга для исключения ухудшения состояний и профилактики возможных осложнений, связанных с гормональными изменениями женского организма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базарный В. В., Копенкин М. А., Полушина Л. Г., Семенцова Е. А., Мандра Ю. В. Нейротрофины и фактор роста эндотелия сосудов в ротовой жидкости пациентов пожилого возраста: значение в диагностике хронического пародонтита и красного плоского лишая полости рта // Тихоокеанский медицинский журнал. 2024. №1 (95). С. 35–38. DOI 10.34215/1609-1175-2024-1-35-38.
2. Вербовой А. Ф., Цанав И. А., Митрошина Е. В., Шаронова Л. А. Остеопротегерин - новый маркер сердечно-сосудистых заболеваний // Терапевтический архив. 2017. №4. С. 91–94.
3. Гаврилов, И. В. Курс лекций по общей биохимии для студентов 2 курса лечебно-профилактического факультета Модуль 6. Биохимия регуляторных систем. Екатеринбург: ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава РФ каф. биохимии, 2013. 28 с.
4. Жаркова О. А. Профилактика стоматологических заболеваний в период беременности // Вестник Витебского государственного медицинского университета. 2008. Т. 7, №4. С. 94–101.
5. Леонова З.А., Флоренсов В.В. Синтез и функции женских половых гормонов // Байкальский медицинский журнал. 2013. Вып. 117, № 2. С. 010–013.
6. Леонтьева Н. В. Особенности гормонального статуса во время беременности // Актуальные проблемы теоретической и клинической медицины. 2022. №1. С. 22–27. DOI 10.24412/2790-1289-2022-1-2227.
7. Мерзлякова Н. В., Пономарев А. А. Что необходимо знать о стоматологическом здоровье во время беременности? // Стоматологическая весна в Белгороде - 2022. Белгород: Белгородский гос. нац. исследовательский ун-т, 2022. С. 165–167.
8. Модина Т. Н., Мамаева Е. В., Цинеккер Д. А. Гипертрофический гингивит у подростков // Стоматология детского возраста и профилактика. 2010. № 1 (32). С. 14–19.
9. Недельская Л. А., Прозорова Н. В., Бритова А. А., Романова М. В. Оценка состояния полости рта у беременных // Научное обозрение. Педагогические науки. 2019. № 5-3. С. 99–101.
10. Петросян А. А. Клинико-лабораторная оценка эффективности лечения гипертрофического гингивита у беременных женщин с применением беспигментной лазерной фотоабляции: специальность 3.1.7 «Стоматология»: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. ФГБОУ ВО Российский Ун-т Медицины М-ва здравоохранения Российской Федерации. М., 2024. 127 с.

11. Прогестерон, правила подготовки к сдаче анализа, расшифровка результатов и показатели нормы // Медицинская компания ИНВИТРО. Клинико-диагностические лаборатории. URL: <https://www.invitro.ru/library/labdiagnostika/24559/> (дата обращения: 11.12.2025).
12. Рихсиева Р. Д., Салимов О. Р. Поражения полости рта и изменения рН слюны в разных триместрах беременности // Проблемы и перспективы развития науки и образования в XXI веке, материалы Международной (заочной) научно-практической конференции. 2021. С. 282–286.
13. Соснин Д.Ю., Гилева О. С., Сивак Е. Ю., Даурова Ф. Ю., Гибадуллина Н. В., Коротин С. В. Содержание васкулоэндотелиального фактора роста в слюне и сыворотке крови больных пародонтизом // Клиническая лабораторная диагностика. 2019. №11. С. 663–668. DOI 10.18821/0869-2084-2019-64-11-663-668.
14. Сперанская Е. М. Морфологические критерии регенерации десны человека в условиях хронического воспаления в возрастном аспекте: специальность 1.5.22. «Клеточная биология»: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. ФГБОУ ВО «Чувашский гос. ун-т им. И.Н. Ульянова». Чебоксары, 2023. 143 с.
15. Сердечкина Ю. Г., Рунова, Г. Е., Глинкина И. В. и др. Физиология фосфорно-кальциевого обмена во время беременности и лактации // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2022. № 5. С. 62–69.
16. Чибичян Е. Х. Роль гуморальных факторов врожденного иммунитета в патогенезе хронического генерализованного пародонтита у беременных: специальность 14.01.14 «Стоматология»: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. ФГБОУ ВО «Ростовский гос. мед. университет» М-ва Здравоохранения Российской Федерации. Ростов-на-Дону, 2019. 182 с.
17. Швец О. В. Клинико-лабораторная оценка эффективности использования антиоксидантов в комплексной терапии больных флегмонами челюстно-лицевой области: специальность 14.01.14 «Стоматология»: диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. ФГБОУ ВО КУБГМУ Минздрава России. Краснодар, 2021. 179 с.
18. Эстрадиол, показания к назначению, правила подготовки к сдаче анализа, расшифровка результатов и показатели нормы // Медицинская компания ИНВИТРО. Клинико-диагностические лаборатории. URL: <https://www.invitro.ru/library/labdiagnostika/26343/> (дата обращения: 11.12.2025).
19. Эстрогены и прогестагены (4 показателя): эстрадиол, эстрон, эстриол, прегнандиол в моче, ГХ-МС // Медицинская компания ИНВИТРО. Клинико-диагностические лаборатории. URL: <https://www.invitro.ru/analizes/for-doctors/5055/96665/> (дата обращения: 11.12.2025).
20. Эстрадиол – сдать анализы в Санкт-Петербурге, цены в медицинской лаборатории Хеликс // Лабораторная служба Хеликс в Екатеринбурге. URL: <https://helix.ru/kb/item/08-120> (дата обращения: 11.12.2025).
21. Янушевич О.О., Сырбу О.Н. Роль половых гормонов в патогенезе хронического генерализованного пародонтита (обзор литературы) // Российская стоматология. 2014. № 7(1). С. 3–7.
22. Casimiro Sandra The Roadmap of RANKL/RANK Pathway in Cancer // MDPI - Publisher of Open Access Journals. URL: <https://www.mdpi.com/2073-4409/10/8/1978> (дата обращения: 11.12.2025).
23. E Cornejo Ulloa Pilar. Sex steroid hormones: an overlooked yet fundamental factor in oral homeostasis in humans // Frontiers in Endocrinology. URL: <https://www.frontiersin.org/journals/endocrinology/articles/10.3389/fendo.2024.1400640/full> (дата обращения: 11.12.2025).

Поступила в редакцию: 16.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Хрущева К. А., Фертикова Н. С., 2026.